

Xoshimov Ulug'bek Shaxobidinovich

*Farg'ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi
“Raqamli texnologiyalar” kafedrası o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898717>

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING INFORMATIKA FANIGA OID ATAMALAR VA TUSHUNCHALARNI O'ZLASHTIRISHI

Annotatsiya: *ushbu maqolada kasb-hunar maktablarida ba'zi o'quvchilarning kompyuter savodxonligini oshirish maqsadida ularga hodisalar yoki obyektlar to'g'risidagi tasavvurlarini o'zgartiruvchi, o'zaro bog'liq ma'lumotlar, ko'rsatkichlar, negizlar va axborot texnologiyalari vositalari yordamida axborotni taqdim etish, qabul qilish, saqlash, unga ishlov berish, uzatish usullarini o'rgatish to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *hodisalar, obyekt, ma'lumotlar, ko'rsatkichlar, negizlar, axborot texnologiyalari, vositalar.*

Barchamizga ma'lumki, kundalik hayotimizda biror ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lsak, albatta, texnika sohasiga beixtiyor murojaat qilyapmiz. Sababi XXI asr shiddat bilan rivojlanmoqda. Axborot texnologiyalari ta'lim sohasida ham katta ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. O'rta maxsus ta'lim maktablarida o'quvchilarga kompyuter va uning qurilmalari haqida tushunchalar beriladi. So'ng bu tushunchalar murakkab ravishda kasb-hunar maktablarida va Oliy ta'lim muassasalarida davom ettiriladi. Ammo, barchamizga sir emaski, hozirgi kunda kasb-hunar maktablarida bilim olayotgan ba'zi o'quvchilarimiz kompyuter haqida umuman hech narsani bilmaydi, anglamaydi. Shuning uchun ushbu maqolamda aynan shu kabi o'quvchilar bilimlarini mustahkamlash va ularning kompyuter deganda ko'z o'ngilarida zamonaviy texnologiyalarni gavdalantirish maqsadida qisqacha informatika, kompyuter hamda uning qurilmalari haqida ma'lumotlar berib o'taman.

Informatika deganda, har bir odam so'z qandaydir axborot, ushbu axborot biror narsa, hodisa yoki jarayonga tegishli ekanligi, uning xususiyatlari va boshqalar haqida borishligini hayoliga keltiradi. Lekin bu axborot qanday olingan? U qayerda va qanday saqlanadi? Unga qanday yo'l topish mumkin? — degan savollarning paydo bo'lishi o'rinli. Ushbu

savollarga javob jamiyatning o'zgarishiga, uning fan-texnika sohasidagi taraqqiyotiga qarab o'zgarib turadi.

Informatika atamasi lotincha “information” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, tushuntirish, xabar qilish, bayon etish ma'nosini anglatadi. Ingliz tilida bu atamaga “Computer science” (kompyuter texnikasi haqidagi fan) sinonimi mos keladi.

Informatika fani axborotga hodisalar yoki obyektlar to'g'risidagi tasavvurlarimizni o'zgartiruvchi, o'zaro bog'liq ma'lumotlar, ko'rsatkichlar, negizlar va tushunchalar sifatida qaraydi. Shuning uchun informatikaga quyidagicha ta'rif berish mumkin: “Informatika — axborot texnologiyalari vositalari yordamida axborotni taqdim etish, qabul qilish, saqlash, unga ishlov berish, uzatish usullarini, ya'ni axborot jarayonlarini va axborot texnologiyalari vositalarining faoliyat ko'rsatish tamoyillarini, ularni boshqarish usullarini sistemali ravishda o'rganuvchi fandır.

Agar unga haqiqiy ta'rif beradigan bo'lsak, kompyuter (*inglizcha kompyuter – “hisoblovchi” ma'nosini bildiradi*)ning yaratilishi, xalq xo'jaligining turli sohalarida ishlab chiqarish texnologiyalarini tubdan o'zgartirish imkoniyatini beradi. Bu esa o'z navbatida zamonaviy hisoblash texnikasidan unumli foydalanishga va informatika fanini mukammal o'rganishga chorlaydi.

Kompyuter tuzilishining asoslari fon Neyman prinsipi deb yuritiladi. Deyarli barcha zamonaviy kompyuterlar mazkur prinsip asosida ishlaydi. Fon Neyman prinsipiga ko'ra kompyuter quyidagi qurilmalardan tashkil topgan bo'lishi lozim:

- Arifmetik-mantiqiy qurilma - arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi;
- Boshqarish qurilmasi – dastur bajarilish jarayonini tashkil qiladi;
- Yodda saqlash qurilmasi yoki joriy xotira – ma'lumot yoki dasturlarni o'zida saqlaydi;
- Tashqi qurilmalar – ma'lumotlarni kiritish va chiqarishni ta'minlaydi.

Monitorlar rangli yoki rangsiz (monoxron) bo'lib, ular bir-biridan o'lchovi bo'yicha farqlanadi. Monitorlarda tasvirlar gorizontal va vertikal bo'yicha 640x480 nuqtadan 1600x1280 nuqttagacha bo'lishi mumkin.

Qattiq disk (Vinchester) – kompyuterda ishlash jarayonida ishlatiladigan ma'lumotlarni doimiy xotirada saqlash uchun ishlatiladi.

Kompakt disk uchun disk yurituvchilar kompakt diskdan maxsus ma'lumotlarni, ovozi xotiralarni, o'yinlarni, ma'lumotlarni o'qish uchun mo'ljallangan. Kompakt disk hajmi 640 Mbaytgacha bo'lib, unga ma'lumotlar oldindan yozilgan bo'ladi.

Strimer – magnitli lentalar kassetaga ma`lumotlarni yozish qurilmasi hisoblanadi. Qattiq diskdagi ma`lumotlar nusxasini olib qo`yish uchun strimer keng ishlatiladi. Strimerlar bir-biridan hajmi bilan farq qiladi, ya`ni bitta kassetada hajmi 20 Mbaytdan 40 Gbaytgacha ma`lumot yozish mumkin.

Printer (chop etish qurilmasi) – har xil (matnli, grafik yoki rasm) ma`lumotlarni qog`ozga (zarur hollarda plyonkaga) chop qilish uchun xizmat qiladi. Printer qurilmasida ma`lumotlarni oq-qora rangda yoki rangli tarzda chop qilish mumkin. Shu bois printerlar bir-biridan farq qiladi. Printerlarning yuzlab turlari mavjud bo`lib, ularning odatda matritsali (nuqtali matritsa), purkagichli (struyniy) va lazerli turlari keng tarqalgan.

IBM PC kompyuteri uchun matritsali printerlar chop etiladigan ma`lumotlarni nuqtalardan yasaydi, shu bois uning chop qilish sifatida yuqorida keltirilgan boshqa turdagi printerlarga nisbatan past bo`ladi.

Purkagichli printerlarda ma`lumotlar maxsus siyohdonlar yordamida siyoh tomchilarini purkash orqali chop qilinadi.

Lazerli printerlar chop qilish sifatida yuqori bo`lgan ma`lumotlarni maxsus lazerli qurilma yordamida oq-qora yoki ayrimlarini rangli chop qilish imkoniyatiga ega.

Modem telefon tarmog`i orqali boshqa kompyuterlar bilan ma`lum almashish imkonini beruvchi maxsus qurilmadir.

Faks-modem shunday qurilmaki, oddiy modemning barcha imkoniyatlariga ega bo`lib, qo`shimcha rasmlilik telefaks ma`lumotlarni kompyuterlararo almashish imkoniyatini yaratadi. Ayni vaqtda ishlatilayotgan ko`pchilik modemlar fakt-modemlar bo`lib, ularning ayrimlari, ovoz almashish imkoniyatlariga ham ega. Modemlar ichki (elektron platali) va tashqi (alohida turdagi qurilma) bo`lishi mumkin. Modemlar bir-biridan ma`lumot uzatish tezligi bilan farqlanadi. Ular odatda sekundiga 2400 dan 33600 bitgacha ma`lumotni uzatish imkoniyatiga ega.

Multimedia – tasvirli ma`lumotlar bilan ishlashga qodir bo`lgan vosita hisoblanadi. “Multimedia” so`zi lotincha “media” so`zidan olingan bo`lib, “ma`lumot tashuvchi vosita” degan ma`noni anglatadi. Multimediali kompyuterlar so`z, musiqa va boshqa ovoqli ma`lumotlar, video ma`lumotlar qabul qiladi va ular ustida ishlaydi.

Xulosa sifatida aytadigan bo`lsak, kasb-hunar maktablari o`quvchilar kompyuterda dasturlash ishlarini olib borish uchun, albatta, yuqoridagi qurilmalar haqida tushunchalarga ega bo`lishlari shart. Chunki kundankunga ilm-fan va texnologiya rivojlanib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Eshqobilov S.L. “Internet- axborot qidiruvi”. T.:“Fan”.2006.
2. T.N. Nishonboyev “Windows, Word va Internet tizimlarida ishlash” .T.: “Akademiya”.2002
3. Компьютерные сети. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки. Пер. С. Англ-е изд., испр. И доп.- М; «Русская редакция», 1999 -586-стр.
4. С.Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев. Специальная информатика – учебное пособие. М.: Аст-Пресс: Инфорком-Пресс, 1999 г.
5. <http://hozir.org/>
6. <https://ziyouz.com/>